

94(47).084.8.

Рузаев С.В.

**«...МАССОВОСТЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОСНОВАТЕЛЬНО УГРОЖАЛ БОЕСПОСОБНОСТИ ЗАЩИТНИКОВ»: БОРЬБА С
ЦИНГОЙ В ОСАЖДЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ В 1942 Г.**

*Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления работы командования Приморской армии и городских властей Севастополя по борьбе с распространением С-авитаминоза (цинги) среди военнослужащих и жителей города зимой и весной 1942 г. Среди наиболее действенных из мер необходимо отметить: разработку и внедрение витаминных экстрактов, широкую разъяснительную работу, организацию эффективного лечения путем создания специализированных лечебных учреждений. Итогом работы врачей осажденного города стало значительное снижение количества заболевших цингой к лету 1942 г. Уделяется внимание биографиям врачей, которые возглавили борьбу с цингой.

Abstract. The article considers the main directions of work of the command of the Primorsky Army and the city authorities of Sevastopol to combat the spread of vitamin deficiency (scurvy) among military personnel and residents of the city in the winter and spring of 1942. Among the most effective measures, it should be noted: extensive explanatory work, the development and introduction of vitamin extracts, the organization of effective treatment through the creation of specialized medical institutions. The result of the work of the doctors of the besieged city was a significant decrease in the number of cases of scurvy by the summer of 1942. Attention is paid to the biographies of doctors who led the fight against scurvy in Sevastopol.

Ключевые слова: оборона Севастополя 1941–1942 гг., авитаминоз, цинга, витаминный настой, медицинский стационар.

Keywords: The Defense of Sevastopol 1941–1942, beriberi, scurvy, vitamin infusion, medical hospital.

Зимой 1942 г. в осажденном Севастополе возникли значительные сложности в деле снабжения жителей города и военнослужащих Севастопольского оборонительного района (далее – СОР) продуктами питания. Связано это было как с разрушением в ходе бомбардировок ключевых объектов пищевой промышленности, восстановление которых требовало усилий и времени, так и с сокращением числа перевозок между Севастополем и портами Кавказа, т.к. большинство транспортов были переброшены на снабжение Керченского полуострова.

27 декабря 1941 г. главный редактор газеты «Красный Черноморец» П.И. Мусьяков записал в своем дневнике: «жизнь в городе до сих пор напряжена. Воды нет (водопровод поврежден уже вторую неделю), продуктов нет... в магазинах пусто... подвоза почти нет... Население стало каким-то строгим и подтянутым» [8, с. 60–61].

Благодаря усилиям военного командования и городских властей, голода удалось избежать. Так, жителей города продолжали снабжать по принятым нормам (рабочие и инженерно-технические работники – 800 г; служащие, пенсионеры и члены семей, призванных в армию, – 600 г; иждивенцы – 300 г хлеба [1, л. 123]), при

этом заменяя хлеб на муку, мясо на солонину и т.д. Некоторое снижение норм произошло только в марте 1942 года.

Были проведены единоразовые выдачи дополнительного питания: в январе – 400 г солонины, 1 кг муки, 500 г крупы или макарон, 200 г жиров; в феврале – 2 кг муки, 1 кг сухарей, 200 г растительного масла (на детей в возрасте до 12 лет), 200 г сахара (рабочим, служащим, инвалидам, пенсионерам, детям до 12 лет) [2, с. 54–55].

Зимой и ранней весной 1942 г. основу рациона севастопольцев и воинов СОР составляли мучные изделия (хлеб, макароны), крупы, консервы и солонина. Полностью отсутствовали свежие овощи, фрукты, зелень и мясо, что привело к возникновению тяжелого и опасного заболевания, вызванного недостатком витамина С, – цинги.

Развитие данной болезни происходит в течение достаточно небольшого времени (от 4 недель), поэтому уже в феврале 1942 г. были выявлены первые случаи заболевания. Тогда фиксировались, как правило, больные с легкой формой, для которой характерны сыпь на коже нижних конечностей, отеки голеней и стоп, гиперемия, рыхлость десен.

Военврач 2-го ранга В.Н. Лельчицкий отмечает, что первоначально заболевание диагностировалось неправильно – как почечные и сердечные проявления. И только к концу марта 1942 г. диагноз был уточнен: значительно возросло количество больных, пораженных средней и тяжелой формой цинги, симптомами которых были кровоточивость десен и расшатывание зубов, подкожные кровоизлияния, нарушение двигательной функции [6, с. 273].

По воспоминаниям начальника продовольственного снабжения 7-й бригады морской пехоты М.М. Матвиенко, в некоторых подразделениях до 30–50 % личного состава было поражено цингой [3, л. 70–71]. Сильно пострадали соединения, в которых был высокий процент военнослужащих из числа жителей Кавказа (345-я, 386-я, 388-я стрелковые дивизии) – в их привычный рацион входило большое количество овощей, зелени, фруктов, чего они были лишены в осажденном городе.

Возникшую проблему военные и гражданские власти старались решить несколькими путями. Прежде всего, в состав продовольствия, которое доставлялось с Кавказа, стали включать овощи, в первую очередь, картофель, а также свежее мясо. Немаловажной была и шефская помощь, которую оказывали представители республик Кавказа и Закавказья, которые, прибывая в Севастополь, привозили с собой различные овощи и фрукты.

К маю 1942 г. на складах были накоплены значительные запасы продовольствия, обеспечивавшие снабжение СОРа на месяц. Основу по-прежнему составляли мука (290 тонн), сухари – 144 тонны, макароны и крупа – 366 тонн; запасы свежего мяса были минимальные (34 тонны, на 3 суточные дачи) [10, с. 110]. Запасы овощей были, но их численное количество неизвестно.

Особую роль сыграло развитие коллективного и индивидуального огородничества. Первые урожаи свежих овощей и зелени были получены в первой половине апреля, всего же собрали 2 млн пучков редиса, 200 тонн зеленого лука, 25 тонн щавеля, 20 тонн шпината, 10 тонн другой зелени [12, л. 2,5].

19 апреля 1942 г. по указанию начальника санитарного отдела Приморской армии военврача 2-го ранга Д.Г. Соколовского была сформирована специальная комиссия по борьбе с цингой. В нее вошли высококвалифицированные специалисты: военврач 1-го ранга А.М. Герцен (председатель), военврачи 2-го ранга А.А. Эпштейн, И.Л. Блиндер, В.Н. Лельчицкий, З.А. Сотская, военврач 3-го ранга М.Ш. Броун, профессор Г.М. Славский.

Четверо из них – начальник 1-го отделения Абрам Маркович Герцен и начальник хирургической группы санитарного отдела Приморской армии Арнольд Александрович Эпштейн, начальник полевого подвижного госпиталя (далее – ППГ) № 268 Иешуа Лазаревич Блиндер и начальник терапевтического отделения ППГ № 117 Марк Шмулевич Броун – трагически погибли в июле 1942 г. Из них кадровым военным был только А.М. Герцен, награжденный за свою профессиональную деятельность орденом Красной Звезды (10 февраля 1942 г.). Остальные – уроженцы и жители города Одессы, призванные по мобилизации.

Врач-фтизиатр Владимир Наумович Лельчицкий, выпускник Одесского медицинского института (1925 г.), до войны возглавлял туберкулезное отделение больницы Черноморского водного отдела здравоохранения, работал над диссертацией. В июне 1941 г. призван в Красную Армию – начальник санитарной части 8-го батальона морской пехоты, врач 35-й береговой батареи и военно-морской школы. Во время первого и второго штурма Севастополя возглавлял медицинский пункт 90-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии, затем – начальник отделений различных ППГ [7].

В июле 1942 г., будучи начальником ППГ № 316, попал в плен в бухте Камышовой. При помощи известного офтальмолога В.Е. Шевалева, с которым работал в Одессе, он смог скрыть свою национальность, представившись украинцем. Содержался в лагере военнопленных в городе Николаеве, где принимал участие в подпольном движении. В 1944 г. вступил в ряды Красной Армии. Майор В.Н. Лельчицкий, ординатор эвакогоспиталя № 1315 5-й Ударной армии, затем – начальник отдела ППГ № 1158 1-й танковой армии, дошел до Берлина. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й ст., медалью «За оборону Севастополя».

После окончания войны вернулся на прежнюю должность в родную Одессу, защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук (1951 г.), автор не только ряда научных работ и изобретений (в том числе так называемого «аппарата Лельчицкого», предназначенного для откачки воздуха из плевральной полости при пневмотораксе), но и воспоминаний, посвященных обороне Севастополя 1941–1942 гг.

Жизненный путь Зои Андреевны Сотской во многом схож с судьбой врача В.Н. Лельчицкого. До войны она защитила диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук, являлась доцентом Днепропетровского мединститута. В 1941 г. была призвана Днепропетровским горвоенкоматом, с февраля 1942 г. – в Приморской армии, где, будучи высококлассным врачом-микробиологом, возглавляла санитарно-эпидемиологическую лабораторию.

В июле 1942 г. З.А. Сотская попала в плен, содержалась в лагере в г. Николаеве, где принимала участие в подпольном движении. После освобождения Николаева – врач базовой лаборатории санитарно-эпидемиологического отряда № 10 5-й Ударной армии. Награждена орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Севастополя». После окончания войны – преподаватель Харьковского медицинского института, Запорожского института усовершенствования врачей. Доктор медицинских наук (1958 г.) [13].

Единственным гражданским человеком в комиссии был известный ученый, профессор патофизиологии Глеб Михайлович Славский. В 1914 г. он окончил Военно-медицинскую академию, участвовал в 1-й мировой войне в качестве младшего врача Черноморского флотского экипажа и в Гражданской войне как младший ординатор Севастопольского военно-морского госпиталя. В 1920–1930-е гг.

работал в Институте физических методов лечения им. И.М. Сеченова, заведовал научно-исследовательской лабораторией. Во время войны занимал должность начальника отделения 272-го инфекционного госпиталя, был ранен и контужен. Попал в плен в июле 1942 г., во время оккупации работал врачом-рентгенологом. После освобождения города – главный врач туберкулезного диспансера, награжден медалью «За оборону Севастополя», принимал участие в работе чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений оккупантов в Севастополе.

Заседания комиссии по борьбе с цингой, в связи со сложившейся ситуацией, происходили с периодичностью один раз в два дня. В кратчайшие сроки был выработан план ликвидации С-авитаминоза, который включал в себя несколько направлений работы.

Врачами-специалистами были проведены исследования по уточнению классификации авитаминоза по степени тяжести и локализации. Организовано чтение лекций, которыми был максимально охвачен врачебный состав армии, флота и города. В ходе лекций рассказывалось о цинге, течении болезни и методах борьбы с ней, при этом большое внимание уделялось разъяснению особенностей диагностики цинги на ранних стадиях. Всего, по данным В.Н. Лельчицкого, было проведено 105 занятий с медработниками [6, с. 274]. Проинструктированные медработники проводили разъяснительную работу с военнослужащими и горожанами.

Важнейшим средством борьбы с цингой стало использование различных витаминных настоев, которые были обязательными для приема всеми без исключения воинами и жителями города. Заметим, что еще в 1930-е гг. в Советском Союзе уделялось внимание поискам источников получения витамина С из различного сырья, в том числе из хвои. Наркоматом пищевой промышленности проводился всесоюзный конкурс на изготовление настоек из хвои, который бы обладал не только полезными свойствами, но и был удовлетворительным на вкус. По итогам конкурса были выработаны четыре рецепта приготовления напитка на основе хвои ели, пихты, кедра с добавлением соляной кислоты, уксуса, дрожжей или лимонной кислоты [5, с. 35–36].

Рецептура настоев была разработана врачами Приморской армии и города, специалистами винкомбината «Массандра» и аналитической лаборатории при аптеке № 23. Изучением свойств и качеств растворов из различного сырья занималась лаборатория, которую возглавила член комиссии З.А. Сотская.

Первоначально в качестве сырья использовали листья можжевельника, барбариса, акации, иглы и кору пихты. Агрономами были выявлены леса крымской сосны, можжевельника, пихты вокруг Караньских высот и у Максимовой дачи [11, с. 306]. Заготовкой занимались, в том числе, отряды из школьников города. Позднее, с мая, для приготовления растворов применяли зеленые виноградные листья и люцерн [12, Л.4]. Для сохранения витамина С и улучшения вкусовых качеств на 1 литр воды добавлялось 25 граммов разведенной соляной кислоты. Для улучшения вкусовых качеств напитков выдавался в подслащенном виде.

Изготовлением напитка занимались в каждом подразделении самостоятельно, использование того или иного сырья зачастую было продиктовано особенностями местности в районах дислокации воинских частей. Например, в 25-й стрелковой дивизии напиток готовили из можжевельника и барбариса, что делало его не просто полезным, но и вкусным, а также смогли добиться систематического приема всеми военнослужащими. В итоге, по состоянию на 10 мая 1942 г. в 95-й стрелковой

дивизии, где к вопросу подошли формально, было выявлено 860 больных, а в 25-й Чапаевской – 325 человек [6, с. 276].

В городе массово раствор производили сотрудники Аптекоуправления совместно с совхозом им. С. Перовской, после чего экстракты распределялись по убежищам. Большую роль в этом сыграли старший государственный санитарный инспектор С.С. Иртлач, фармацевт Аптекоуправления Л.А. Арел и провизор Шкловский [4, с. 267].

Ко второй половине апреля 1942 г. в медсанбатах и ППГ скопилось большое количество пораженных цингой в средней и тяжелой степени. По распоряжению начальника санитарной службы Приморской армии от 20 апреля 1942 г. полевой передвижной госпиталь № 268, который возглавлял член комиссии военврач И.Л. Блиндер, был перепрофилирован в специализированный, для больных авитаминозом. Туда были переведены 260 пациентов со средним и тяжелым поражением. Через несколько дней подобный профиль получил ППГ № 115 (начальник – военврач 2-го ранга Ханон Борисович Смолянский), куда было направлено до 230 человек, около 100 человек остались в эвакуогоспитале (начальник, предположительно, военврач 1-го ранга Иосиф Абрамович Смелянский).

По воспоминаниям В.Н. Лельчицкого, в лечении больных большое внимание уделялось питанию: им выдавали 800 граммов белого и черного хлеба, 80 граммов масла, картофель, квашеную капусту, огурцы, яблоки, клюкву и кизил, настойку шиповника. В начале мая 1942 г. в город для инспекции прибыл представитель Главного военно-санитарного управления военврач 1-го ранга Зотов, который привез с собой ценный синтетический препарат аскорбиновой кислоты. Заметим, что до войны небольшое количество аскорбиновой кислоты вырабатывалось только на экспериментальных установках Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института и Ленинградского витаминного завода № 1 [9, с. 133–134]. В Севастополе с середины мая данный препарат выдавали больным в наиболее тяжелой форме (по Приморской армии – 38 человек) – по 0,045 граммов [6, с. 278].

Всего в период с февраля по июнь 1942 г. было выявлено около 10 тысяч случаев авитаминоза среди военнослужащих Приморской армии (около 7–10% от всего наличного состава войск Севастопольского оборонительного района), в том числе 1150 случаев средней и тяжелой степеней [6, с. 279].

Предпринятые врачами усилия показали высокий результат. Если в начале мая было выявлено 1850 случаев авитаминоза, то в конце мая – только 350 человек. По данным В.Н. Лельчицкого, за апрель-июнь 1942 г. только через один ППГ прошло 604 больных цингой, из них 314 человек выписаны в часть, 202 человека – в батальон выздоравливающих и 88 человек отправлены на Кавказ для продолжения лечения (общее число эвакуированных больных с тяжелой формой цинги за период обороны – 463 человека). Зарегистрирован только один случай смерти в ППГ № 115, когда больной, ослабленный цингой, скончался от болезни сердца.

Статистика заболеваемости по городу – неизвестна. 12 мая 1942 г. на расширенном заседании городской партийной организации признавалось, что «не все благополучно с лечением авитаминозных больных (цинга) <...> Необходимо форсировать организацию, использование местных ресурсов, производство витаминов из растений (шиповник, можжевельник и др.)» [14, с. 18]. Последствия цинги не были до конца устранены вплоть до лета 1942 г.

Источники и литература

1. Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. П-35. Оп. 1. Д. 201.
2. ГАРК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 230.
3. ГАРК. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 19.
4. Зудов В.М. Витамин «С». Воспоминания. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя (далее – МГООС). Ф. Борисова Б.А. Д. 24. Л. 250–289.
5. Лавров Б.А. Простейшие способы получения витамина С // Гигиена и санитария. 1940. № 7-8. С. 34–36.
6. Лельчицкий В.Н. Борьба с заболеванием С-авитаминоза среди личного состава Приморской армии в условиях обороны Севастополя 1942 г. МГООС. Материалы по обороне, освобождению и восстановлению Севастополя. Т. 5. 1959. С. 271–280.
7. Лельчицкий В.Н. Личное дело участника обороны Севастополя 1941–1942 гг. МГООС.
8. Мусьяков П. И. Севастопольские дни. Из дневника редактора газеты «Красный Черноморец» / Москва-Крым. Вып. 5. М., 2003. С. 8–71.
9. Натрадзе А.Г. Очерк развития химико-фармацевтической промышленности СССР. М.: Изд-во «Медицина», 1967. 228 с.
10. Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-Морского флота Союза ССР. № 14. Черноморский флот в обороне Севастополя. Москва-Ленинград: Главное военно-морское издательство, 1944. 125 с.
11. Соболев Н.К. Люди, которых я знал. О сельском хозяйстве осажденного города. МЗГООС. Материалы по обороне, освобождению и восстановлению Севастополя. Т. 4. 1959. С. 283–321.
12. Соболев Н.К. Отчет о работе в осажденном городе-герое Севастополе с ноября 1941 по 1 июля 1942 гг. МГООС. НВ-16875.
13. Сотская З.А. О стимулирующем действии холода на некоторые функции микробов, продуцентов антибиотиков: автореферат на соискание степени доктора медицинских наук. Харьков, 1958. 16 с.
14. «Текущий момент и очередные задачи Севастопольской городской партийной организации». Доклад секретаря Севастопольского горкома ВКП(б) тов. Борисова на городском партийном активе 12 мая 1942 г. МГООС. КП-1296.